

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТОНИМИЧЕСКИХ ПАР В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Хакимова Ф.Б.

Преподаватель Ташкентского международного университета финансового
 управления и технологий
<https://doi.org/>

Антонимы или слова с противоположным значением, стали предметом лингвистического анализа сравнительно недавно, и интерес к изучению антонимов в русском и узбекском языках сегодня заметно возрастает. Об этом свидетельствует появление в свет целого ряда специальных научно-исследовательских и лингвистических трудов по антонимии и разных словарей антонимов языка.

Антонимы, как правило, относятся к одной части речи и образуют антонимические пары. Они способствуют обогащению словарного запаса говорящего, развитию письменной и устной речи, делают её более образной, яркой, звучной и выразительной, а также помогают передать ту или иную мысль в более сжатой форме, придают фразе вид формулы.

Антонимия представляет собой одно из существенных измерений лексико-семантической системы русского, узбекского и других языков. Разнообразные смысловые отношения антонимов с иными категориями слов, и в первую очередь с синонимами, свидетельствуют об их тесной связи.

Некоторые учёные-лексикологи включают в группу антонимов и антонимических пар только разные по звучанию слова с противоположным значением, например: *хороший – плохой (yaxshi – yomon)*, *чистый – грязный (toza – iflos, kir)*, *большой – маленький (katta – kichik)*, *враг – друг (dushman – do'st)*, *радость – печаль (xursandchilik – g'amginlik)*, *толстый – худой (semiz – arriq)*. Другие лексикологи включают антонимические пары слова с положительным оценочным содержанием, противопоставляя им слова с отрицательным оценочным содержанием, выражающиеся путём отрицательной приставки **не** – , ср.: *правда – неправда (hagigat – haqiqatsizlik)*, *движение – неподвижность (harakat – harakatsizlik)*, *аккуратный – неаккуратный, добрый – недобрый (mehrli – mehrsiz)*, *нужный – ненужный (kerakli – keraksiz)*, или путём приставки **без** –, **бес-** : *порядок – беспорядок, вкусный – безвкусный (mazzali – mazzasiz)*, *ограниченный – безграничный (chegaralangan – chegaralanmagan)*, *нравственный – безнравственный (ahloqli – ahloqsiz)*, *вредный – безвредный..* В узбекском языке для выражения явления противоположности используются аффиксы *be-*, *siz-*, *sizlik*: *farosatli – farosatsiz, befarosat, aqlli – aqlsiz, beaql, haqiqat – haqiqatsizlik* и др.

Антонимы в любом языке употребляются для обозначения слов не только с противоположным, но и с более или менее контрастирующим значением, при этом антонимию можно проследить почти во всех частях речи – в именах прилагательных, в именах существительных, глаголах, наречиях, местоимениях и даже в служебных частях речи.

Антонимия как в русском, так и в узбекском языках изучена меньше, чем синонимия: в антонимические отношения вступают в основном слова, соотносительные по какому-либо признаку – качественному, количественному, временному, пространственному и, принадлежащие к одной и той же категории объективной действительности как

взаимоисключающие понятия: *красивый – некрасивый (chiroylik – xunik)*, *много – мало (ko'p – oz)*, *утро – вечер (erta – kech, shom)*, *удалять – приближать (uzoqlashtirish – yaqinlashtirish)*. (Новиков, 1993, с. 35)

Многие антонимические пары характеризуют качества (*хороший – плохой (yahshiyomon)*), *умный – глупый (aqllik – aqlsiz)*, *родной – чужой (o'z – begona, yod)*, *густой – редкий (qalin – siyrak)*; или указывают на пространственные и временные отношения (*большой – маленький, просторный – тесный (keng – tor)*), *высокий – низкий (baland – past)*, *широкий – узкий (keng – ingichka)*; *ранний – поздний (erta – kechki)*, *день – ночь (kun – tun)*; в обоих языках меньше антонимических пар с количественным значением: *многие – немногие (ko'plari – kamlari)*; *единственный – многочисленный (yagona – ko'pchilik)*. Встречаются и такие антонимы, которые обозначают противоположные наименования действий, состояний (*плакать – смеяться (yig'lamoq – kulmoq)*), *радоваться – горевать (hursand bo'lmoq – kuynmoq)*, но таких немного.

Очень часто используются антонимические пары, для выражения явления понятий чувств, настроений человека с их проявлениями, например: *смех – слёзы (kulgi – ko'z yoshi)*, *любовь – ненависть (muhabbat – nafrat)*, *уважение – презрение (hurmat – hurmatsizlik)*, *грубость – нежность (qo'pollik – noziklik)*, *печаль – радость (gam-gusa – hursandchilik)*, *дружба – вражда (do'stlik – dushmanlik)* и т.д.

Антонимичными признаются не только слова, образованные от разных корней: *высокий – низкий (baland – past)*, но и однокоренные слова: *грамотный – безграмотный (savodli – savodsiz)* ...

Следует отметить, что однокорневые слова пространственного значения в одних частях речи антонимичны, в других не антонимичны. Например, слова *низкий (past)* и *высокий (baland)* являются антонимами, в словах же *высота* и *низина* антонимичности нет. Слово *глубокий (chuqur)* антонимично слову *мелкий (mayda)*, но *глубина* (мыслей, замысла) не имеет антонима от того же корня, что и прилагательное *мелкий*, и т.д.

В однокорневых антонимах выражение явления противоположности зависит от значения присоединяемых приставок, которые, как и слова, могут вступать между собой в антонимические отношения (ср. противоположность значений приставок *за-* и *от-*, *за-* и *вы-*, *вы-* и *про-*), например: *закрывать – открывать (yortoq – ochmoq)*, *заболеть – выздороветь (kasal bo'lmoq – soglom bo'lmoq. sogaymoq)*, *выиграть – проиграть (yutmoq – yutqazmoq)*.

Антонимы выражают противоположность качественных понятий, но с разной градацией. Практика показывает, что большую часть антонимических пар образуют разнокорневые антонимы: пара создаётся путём соединения двух слов, имеющих противоположные значения, выражающие явления контраста (например: *толстый – худой (semiz – arriq)*, *можно – нельзя (tutkin – tutkin emas)*, *появляться – исчезать (paydo bo'lmoq – yo'q bo'lmoq)*, *горько – сладко (achchiq – shirin)*, *длинный – короткий (uzun – kalta)*).

Разнокорневые (лексические) и однокорневые (словообразовательные) антонимы существенно различаются между собой и семантически, и структурно. И лексические (разнокорневые), и словообразовательные (однокорневые) антонимы широко распространены в обоих языках. Их анализ дает возможность раскрыть сложную природу антонимов.

Таким образом, антонимы и антонимические пары используются в языке и в речи для выражения явления противоположности и играют важную роль в лексической системе любого языка. Словам с противоположным значением свойственно преимущественно контактное употребление в определенных контекстах. Использование антонимов лежит в основе разнообразных стилистических приемов. Антонимы и антонимические пары придают особую значительность предметам и понятиям.

Богатство и разнообразие антонимов в русском и узбекском языках создают неограниченные выразительные возможности и обязывают нас грамотно и правильно использовать эти контрастные слова, как в устной, так и в письменной речи.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Проблемы обучения русскому языку в системе непрерывного образования на основе педагогических и информационных технологий. г. Гулистан – 2006 г. стр. 104 – 105.
2. Книги «Русские пословицы и поговорки», «Узбекские пословицы и поговорки». «Ўқитувчи» – 1991 г.
3. Е.М.Галкина-Федорук, К.В.Горшкова, Н.М.Шанский «Современный русский язык». 1-ч. Изд. Московского университета. 1982 год.
4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – Москва. 1989 г.
5. Коноваленко В.С., Коноваленко С.С. Антонимы. - М.: Гном и Д., 2003 г.
6. Хакимова Ф. Б. Функциональные Возможности Антонимов В Русском И Узбекских Языках //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 27-31.